

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UDK:633.174

JO‘XORI SHO‘RGA VA QURG‘OQCHILIKKA CHIDAMLI O‘SIMLIK

Kutlimuratova Dilfuza Baltabaevna,

q.x.f.f.d., v.v.b dotsent

Uzaqbaeva Azada Muradim qizi,

1-kurs magistrant

Shnibaev Tursinbay Sultanovich,

Imalatdinova Umida Abat qizi

3-kurs Agronomiya

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

E-mail: dilfuza-1983@mail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19437311>

Annotatsiya. Jo‘xori har qanday tuproq-iqlim sharoitida barqaror yuqori hosil olishni ta‘minlaydigan yem-xashak ekinlaridan biridir. U issiqqa va sho‘rga chidamli. Sizot suvlari yaqin joylashgan yerlarda yaxshi o‘sadi va tuproqning mexanik strukturasi yaxshilaydi. Jo‘xori makkajo‘xoriga qaraganda ko‘proq ko‘kat beradi. Jo‘xori dala ekinlari ichida qurg‘oqchilikka eng chidamlisi bo‘lib, u yig‘ib olingandan so‘ng hosil berish qobiliyatiga ega.

Kalit so‘zlar: jo‘xori, em-xashak ekinlari, hosil, qurg‘oqchilik, tuproq, o‘simlik, ekin, hudud, iqlim, kleykovina, shakar

Аннотация. Сорго-одна из кормовых культур, обеспечивающая стабильно высокий урожай в любых почвенно климатических условиях. Она жароустойчива и солеустойчива. Хорошо растёт в местах с близким залеганием грунтовых вод и улучшает механическую структуру почвы. Сорго даёт больше зелени чем кукуруза. Сорго самая засухоустойчивая из полевых культур, и она способна давать всходы после уборки.

Ключевые слова: сорго, засуха, почва, растение, урожай, площадь, климат, глютен, сахар

Abstract. Sorghum is one of the forage crops that provides stable high yields in any soil and climatic conditions. It is resistant to heat and salt. It grows well in areas close to groundwater and improves the mechanical structure of the soil. Sorghum gives more greens than corn. Sorghum is the most drought-resistant of field crops and has the ability to yield after harvest.

Keywords: sorghum, forage crops, yield, drought, soil, plant, crop, region, climate, gluten, sugar.

Kirish. Dunyoning issiq va qurg‘oqchil mintaqalarida tuproqlar ko‘pincha sho‘rlanishga uchraydi, shuning uchun bunday hududlarning qishloq xo‘jaligi salohiyati juda past. Ushbu hududlarda qishloq xo‘jaligi ekinlarining aksariyati sug‘orish yordamida yetishtiriladi va uning samaradorligi yetarli darajada nazorat qilinmasligi sababli ikkilamchi sho‘rlanish muammosi tobora keskinlashib, dunyodagi barcha sug‘oriladigan yerlarning taxminan 20 foiziga ta‘sir qiladi.

Adabiy sharh va metodologiya. Sho‘rlanish - tuproqda eruvchan natriy, magniy va kalsiy tuzlarining tuproq unumdorligini keskin pasaytiradigan darajada to‘planishi. Sho‘rlanish atrof-muhit degradatsiyasining eng jiddiy omillaridan biri bo‘lib, qishloq

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

xo'jaligi ekinlari hosildorligini cheklaydi. Aksariyat ekinlar tuproqdagi tuzlarning yuqori konsentratsiyasiga sezgir bo'lib, bu ta'sirga uchragan yerlar maydoni tobora ortib bormoqda.

Tuproq sho'rlanishi mamlakatimizda va butun dunyoda keng tarqalgan ekstremal omillardan biridir. Tuzlarning 0,9% konsentratsiyasidayoq urug'larning unuvchanligi keskin pasayadi. NaCl ning 1,1% li konsentratsiyasi ularning hayotchanligiga kuchli ingibitlovchi ta'sir ko'rsatadi, 1,5% li konsentratsiyada esa urug'larning unib chiqishi deyarli to'xtaydi.

Sho'rga chidamlilik - o'simlikning sho'rlanish sharoitida hayotchanligini, o'sishi, rivojlanishi va ko'payish qobiliyatini saqlab qolishidir.

Ozuqa bazasini ta'minlash birinchi navbatda dehqonchilikni jadallashtirish hisobiga amalga oshirilishi kerak, bunda har qanday tuproq-iqlim sharoitida barqaror yuqori hosil olishni ta'minlay oladigan ozuqa ekinlarini to'g'ri tanlash zarur.

Jo'xori noyob o'simlik, g'alla ekini bo'lib, u o'zining hayratlanarli darajada oddiyligi va deyarli har qanday iqlim sharoitida o'sa olishi bilan ajralib turadi. Jo'xori Qoraqalpog'istonda qimmatli yem-xashak va don ekini bo'lib, don, silos va ko'k ozuqa uchun ekiladi.

Qurg'oqchilikka va sho'rga nihoyatda chidamliligi, yuqori mahsuldorligi va yaxshi yem-xashakligi jo'xorini eng istiqbolli yem-xashak ekinlari qatoriga qo'yadi. Massa mahsuldorligining yuqori bo'lishiga o'simliklarning sershox va serbarg bo'lishi, kuchli rivojlanishi sabab bo'ladi. Tuproqqa chuqur kirib borgan ildiz tizimi tuproqning katta chuqurligidagi namlik va ozuqa moddalaridan foydalanish, qurg'oqchilik davrida so'lishni zararsiz o'tkazish va o'sishni to'xtatish imkonini beradi.

Qurg'oqchilikka yuqori chidamlilik bilan bir qatorda jo'xori tuproqning optimal namligiga yaxshi javob beradi, bu esa Qoraqalpog'istonning sug'oriladigan yerlarida ushbu ekindan intensiv foydalanishda katta istiqbollarni ochib beradi.

G'alla yetishtirishni ko'paytirish, jamoa chorvachiligi uchun mustahkam ozuqa bazasini yaratish qishloq xo'jaligini rivojlantirishdagi asosiy muammolardandir. Makkajo'xori bilan bir qatorda donli jo'xori ekinlari yalpi don hosilini to'plash manbai bo'lishi mumkin.

Jo'xori tarkibida oqsillar, uglevodlar va mineral moddalar ko'p bo'lganligi uchun oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Dondan un, yorma, va turli xildagi glyutensiz mahsulotlar ishlab chiqariladi. Glyutenni ko'tara olmaydigan odamlar uchun maxsus oziq-ovqat ishlab chiqarishda jo'xori ayniqsa qadrlanadi.

Jo'xorining bir nechta asosiy turlari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga va qo'llanilish sohaslariga ega. Eng ko'p tarqalgani donli jo'xori (*Sorghum bicolor*) bo'lib, undan don olish uchun ekiladi. Bu tur bir-biridan pishish muddati, o'simlik bo'yi va donining sifati bilan farq qiladigan juda ko'p navlarga bo'linadi. Masalan, ertapishar «Daylet», «Nayman» va «Boy jo'xori» navlari Qoraqalpog'istonning shimoliy hududlarida qisqa vegetatsiya davri tufayli mashhur.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qoraqalpog'istonning umumiy ekin maydoni 314281 gektarni tashkil etib, shundan 27 ming gektar ekin maydoni jo'xori bilan band. Jo'xori donining asosiy biologik xususiyati shundaki, u tuproq namligi past bo'lganda ham o'sa oladigan o'simlikdir.

Jo'xori asosan chorva mollari uchun ozuqa sifatida yetishtiriladi, ammo u qandolatchilikda keng qo'llaniladi, chunki uning poyalari ko'p miqdorda suvda eriydigan shakarni o'z ichiga oladi, bu oqim ishlab chiqarish uchun asosiy xomashyo hisoblanadi.

Ozuqabop jo'xori (*Sorghum sudanense*) asosan silos va ko'k ozuqa tayyorlash uchun ishlatiladi. U yuqori biomassa va yaxshi ozuqaviylik bilan ajralib turadi. Shirin poyali jo'xori poyasida qandning ko'pligi bilan ajralib turadi va ko'pincha qiyom va bioyoqilg'i ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Texnik jo'xori tola olish uchun ekiladi, u to'qimachilik sanoatida qo'llaniladi. Barglarining yorqin rangi va to'pgullarining g'ayrioddiy shakli tufayli landshaft dizaynida ishlatiladigan dekorativ navlar alohida qiziqish uyg'otadi.

Xalqaro tadqiqotlar ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda jo'xori yetishtirish har yili o'rtacha 2-3 foizga oshmoqda. Ayniqsa, bioyoqilg'i va ekologik toza materiallar ishlab chiqarish bilan bog'liq yo'nalishlar jadal rivojlanmoqda. Bunda glyutensiz mahsulotlarga bo'lgan talabning ortib borishi muhim omil bo'lib, jo'xori dunyoda boshqoqli don ekinlari orasida yetakchi o'rinni egallaydi.

Xulosa. Mutaxassislarning prognozlarini, ayniqsa, qurg'oqchil iqlimli hududlarda jo'xori ekin maydonlari yanada kengayishini ko'rsatmoqda. Olimlar hosildorligi yuqori, stress omillarga chidamli va qo'llanilish doirasi kengaytirilgan yangi navlarni yaratish ustida faol ish olib bormoqdalar. Jo'xorini chuqur qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda, bu esa yuqori qo'shimcha qiymatga ega yangi turdagi mahsulotlar olish imkonini beradi. Ushbu omillarning barchasi jo'xori yetishtirishga investitsiyalarni uzoq muddatli istiqbolga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Edenbaev D "Қарақалпақское сорго" Қарақалпақстан Нукус-1991
 2. Abdolnizozov B. «Ozuqabop takroriy ekinlarni parvarishlash»—Jurnal, O'zbekiston qishloq xo'jaligi, № 2, 2002, b. 44.
 3. Abdalnizozov B. Xorazmda— «Jo'xori etishtirish texnologiyasi»// O'zbekiston qishloq xo'jaligi, 2006-№7, - B. 40.
 4. Алабушев А.В, Бескровный В.И «Сахарное сорго в степной зоне». // - Земледелие, 1993,- № 5, - С.24
- Atabayeva X.N «Donli ekinlarning biologiyasi va etishtirish texnologiyasi» – Toshkent, 2009, B.120-121